

FORMAL GRAMMATIKA VA SEMANTIK TO'R

Tojimatov Israiljon Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrası katta o'qituvchisi, israiltojimatov@gmail.com

Madaminova Kibriyxon Baxriddin qizi

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika yo'nalishi 2-kurs talabasi, madaminovakibriyoxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11194750>

Annotatsiya.

Bu maqolada, suniiy intellekt sohasidagi "Formal grammatika va semantik to'r" mavzulari ochib berishga oid ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek ushbu maqolada, formal grammatika va semantik to'rining muhim yutuqlari, ularni tushuntirish va o'rganish uchun qo'llanilgan ma'lumot manbalari yoritilish bilan birga uning eng muhim tushunchalarni ko'rsatishga xarakat qilingan.

Kalit so'zlar. Formal grammatika, Suniiy intellekt (SI), neyron tarmoqli texnologiyalar, semantik, ahlil, axborot texnologiyalari, matematik modellar, foizdarligi, formalizm.

Аннотация

В данной статье представлена информация по теме «Формальная грамматика и семантическая сеть» в области искусственного интеллекта. Также в данной статье выделены важные достижения формальной грамматики и семантической сети, источники информации, используемые для их объяснения и изучения, а также ее важнейшие понятия.

Ключевые слова: Формальная грамматика, искусственный интеллект (ИИ), нейросетевые технологии, семантика, логика, информационные технологии, математические модели, проценты, формализм.

Annotation

This article provides information on the topic "Formal Grammar and the Semantic Network" in the field of artificial intelligence. This article also highlights the important achievements of formal grammar and the semantic network, the sources of information used to explain and study them, as well as its most important concepts.

Key words: Formal grammar, artificial intelligence (AI), neural network technologies, semantics, logic, information technology, mathematical models, percentages, formalism.

Kirish

Suniy intellekt (**SI**) va neyron tarmoqli texnologiyalar sohasidagi so'nggi o'zgarishlar, formal grammatika va semantik to'g'risidagi o'zgaruvchilarga katta e'tibor berishga olib keldi. Formal grammatika, tilning qonuniy tuzilishini tushunishda yordam beradi, semantik esa tilsiz ma'lumotlar tuzilishini ifodalaydi. **SI** va neyron tarmoqli texnologiyalar sohasidagi so'nggi o'zgarishlar, formal grammatika va semantikning o'zgarishlariga ta'sirini va ularning qanday yetkazib yurishi, va suniy intellekt tizimlarida ma'lumotlarni tushuntirish va ishlashda ularning ahamiyatini ko'rib chiqiladi.

Suniy intellekt va neyron tarmoqli texnologiyalar.

Suniy intellekt va neyron tarmoqli texnologiyalar sohasidagi so'nggi o'zgarishlar formal grammatika va semantik to'g'risida etrof etilayotgan muhim mavzulardan biridir. Formal grammatika, tilning qonuniy tuzilishini tushunish uchun qo'llaniladi, semantik esa tilsiz ma'lumotlar tuzilishini ifodalaydi. Bu maqolada, formal grammatika va semantikning suniy intellekt va neyron tarmoqli texnologiyalarda qanday ahamiyatga ega bo'lishi va ularning o'zgaruvchilari ko'rib chiqiladi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Formalizm va matematik modellar, tilning tuzilishi va qoidalarini ifodalashda amaliy yordam beradi. Ular tilning sintaksisini, morfologiyasini, va grammatikasini matematik va formalizm asosida ta'riflashda ishlatiladi. Bu qoidalarning axborot texnologiyalari sohasida qanday ishlatilishi va o'zlashtirilishi maqolada taqqoslanadi.

Semantik esa tilning ma'nolarni tushuntirish va tahlil qilish bilan bog'liqdir. Maqolada, formalizm va matematik modellar qanday qilib ma'nolarni ifodalashda yordam beradi va semantik tushunchalari bilan qanday bog'liqlikni ta'kidlaydi.

Formal grammatika va semantikning tahlili uchun lingvistik, matematik, va axborot texnologiyalari sohasidagi metodlar foydalanilgan.

Formal grammatika va semantikning o'zaro munosabatlari va ularning axborot texnologiyalariga o'rtishi haqida ko'proq tushunchalar beriladi. Bu, tilning sintaksisi va ma'nolari tahlil qilishda va axborot texnologiyalari sohasidagi dasturlarni rivojlantirishda qanday muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Formal grammatika va semantik to'g'ri mavzusidagi muhim yutuqlar, ularni tushuntirish va o'rganish uchun qo'llanilgan ma'lumot manbalarini va maqolada yoritilgan eng muhim tushunchalarni ko'rsatiladi. Bu, formalizm va

matematik modellar asosida til tuzilishi va semantika tushunchalarini axborot texnologiyalarida qanday o'rin olishni tushuntiradi.

Formal grammatika, tilsiz ma'lumotlar tuzilishini ifodalovchi formal vositalar va qonunlar jamlanmasidir. Bu, suniiy intellekt tizimlarida ma'lumotlar o'zgaruvchilari va kelgusi takliflar uchun o'zgaruvchilar bilan ishlashning asosiy usulidir. Misol uchun, formal grammatikani qo'llab-quvvatlash orqali, suniiy intellekt tizimi biror ma'lumot to'plamidan so'zlashadigan amalga oshirish usullarini va taklif qilishni o'rganadi.

Semantik esa tilsiz ma'lumotlar tuzilishini ifodalaydi, ya'ni ma'lumotlarning ma'nosi va mazmuni. Bu, ma'lumotlarni dastlabki maqsadlarga mos ravishda tushunish va ularga javob berishda juda muhimdir. Suniiy intellekt tizimlari, semantik analiz orqali ma'lumotlarni tushunish va ularga munosabat bildirishda ishlatiladi. Bu semantik analiz, formal grammatika va tilsiz ma'lumotlar tuzilishini o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, formal grammatika va semantik to'g'risidagi o'zgaruvchilar suniiy intellekt va neyron tarmoqli texnologiyalarda katta ahamiyatga ega. Ular, ma'lumotlar tushuntirish va ishlashda keng qo'llaniladi va suniiy intellektning yuqori darajada aniqlik va samarali ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Formal grammatik tilning tuzilish va qo'llanilishini matematik qoidalar va formalizm yordamida ta'riflash usuli. Formal grammatika, tilning tuzilish va sintaksisini, so'zlarni va gaplarni qanday tuzilishi va qo'llanilishi haqida matematik ta'riflar va ko'rinishlarni ifodalaydi.

Formal grammatika, bir tili matematik va formalizmning qoidalariga muvofiq tuzilgan tili va uning qoidalari bilan shug'ullanadigan ilmiy so'zlash usuli. Bu usul, tilning tuzilishini, sintaksisini, va morfologiyasini formalizm va matematik usullar bilan ta'riflashni maqsad qiladi.

Formal grammatikada, tili ifodalovchi elementlar (masalan, so'zlar, gaplar) va ularning o'zaro aloqalari matematik qoidalar yordamida ifodalangan. Ushbu qoidalarning qo'llanilishi bilan, tilning qonunlarini, sintaksisini va so'zlarni tuzilishi formal ravishda tavsiflanadi.

Formal grammatikani tahlil qilishda, quyidagi asosiy komponentlar mavjud

Alfavit: Belgi yoki simvollar to'plami, masalan, lotin alifbosi yoki kirill alifbosi.

Qoidalar to'plami: Til tuzilishi va qo'llanishini shartlar va qoidalar yordamida ifodalaydigan formal qoidalar.

Sintaksis: Soʻzlar va gaplar tuzilishi, ularning sintaksisi va bogʻlanishi formal tarkibiy qoidalarga muvofiq taʼriflanadi.

Morfologiya: Tilning morfologik tuzilishi, masalan, soʻzlar tuzilishi, ularning jins, raqam, vaqt, shakl kabi xususiyatlari formal qoidalarga muvofiq taʼriflanadi.

Formal grammatika axborot texnologiyalari sohasida ham keng qoʻllaniladi. Masalan, tilni avtomatik ravishda tahlil qilish uchun formal qoidalardan foydalaniladi. Bu, masofaviy taʼlimning soʻzlar va gaplarni tahlil qilishda, tarjimalashda, maʼlumotlar bazalarini izohlashda, va boshqa sohalarda qoʻllaniladi.

Yana bir foyda, formal grammatika axborot texnologiyalarining dasturlarini yaratishda yordam beradi. Dasturlarni yaratishda formal grammatikadagi qoidalarga muvofiqlikni taʼminlash, dastur tizimining aniq, xatoliqsiz va samarali ishlashini taʼminlaydi.

Semantika bu tilning maʼnolari va maʼnoni ifodalash bilan shugʻullanadi. U, tilning matn va soʻzlarining maʼnosi va qanday qoʻllanilishi haqida bahsolashga yordam beradi. Semantika, soʻzlar va gaplarning maʼnolari, ularning oʻzaro munosabatlari va maʼno oʻzgaruvchilari haqida tushunchalar bilan shugʻullanadi.

Semantika, bir tilning maʼnosi, maʼnolari va ularning ifodasi bilan bogʻliq oʻzlashtirish, tushunish, va tahlil qilishni shugʻullanuvchi lingvistik ilmning bir qismidir. Bu soʻzning oʻziga xos maʼnosi, yaʼni "maʼnoni oʻrganish" deb tarjima qilinadi.

Semantika, tilda va matnda ifodalangan maʼnoni, soʻzlar va gaplarning oʻzaro aloqalarini, oʻzgaruvchilarni, oʻzgaruvchan soʻzlar va soʻz toʻplamlari bilan shugʻullanadi. Bu, tilning matn va soʻzlarning maʼnolarini tushuntirish va tahlil qilish bilan bogʻliqdir.

Semantikaning asosiy koʻrsatkichlari sifatida quydagilarni koʻrsatishimiz mumkin.

Maʼnoni tushuntirish: Semantika, soʻzlar va gaplar orqali ifodalangan maʼnoni tushuntirish bilan shugʻullanadi. Bu, tilning maʼnosi va maʼnolari haqida tushunchalarni oʻrganish va ifodalashga yordam beradi.

Maʼnoni taʼriflash: Semantika, tilning maʼnolarini formalizm va tarkibiy qoidalarga muvofiq taʼriflashda foydalaniladi. Bu taʼriflar, soʻzlar va gaplar maʼnolari va ularning bogʻliqligini ifodalaydi.

Oʻzgaruvchilar va tegishli maʼnoni oʻzgaruvchan soʻzlar: Semantika, soʻzlar va gaplarning oʻzgaruvchan maʼnolari va ularning aloqalari orqali tahlil qilishga

yordam beradi. Bu, soʻzlar va gaplarning konteksti va ulardagi maʼnolar orqali tushuntiriladi.

Formal va qiyosiy semantika: semantika formalizm va qiyosiy tilning taʼriflarini va tahlillarini oʻz ichiga olgan ilm boʻlib, maʼnoni taʼriflashda qoʻllaniladi.

Semantika, lingvistikda va axborot texnologiyalari sohasida maʼno va maʼnolarni tushuntirish, tahlil qilish, va dasturlarni yaratishda muhim bir yeri bor. Bu, tilni maʼnolar va maʼnolarni tushuntirishda, avtomatik tarjima dasturlari yaratishda, maʼlumotlar izohlari tuzishda, va boshqa sohalarda qoʻllaniladi.

Munosabatlar: Formal grammatika va semantika oʻrtasidagi munosabatlar, tilning sintaksisini va maʼnosi oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqliklar va aloqalardan iborat. Formal grammatika, tilning tuzilishi va qoidalari, semantika esa soʻzlar va gaplarning maʼnosi bilan shugʻullanadi. Ularning toʻgʻri tushunilishi va qoʻllanilishi, axborot texnologiyalarining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Munosabatlar atamasi lingvistikada, tilning bir qismi yoki ifodaning boshqa bir qismi yoki ifodalar orasidagi aloqalarni ifodalovchi grammatik va semantik tuzilmalar toʻgʻrisida izlanuvchi va oʻrganuvchi tarmoqqa aylanadi.

Munosabatlar aytganda, ikki yoki undan koʻp soʻz, gap yoki soʻz toʻplami oʻrtasidagi maʼnoli aloqalardan kelib chiqadi. Bu aloqalar odatda tarkibiy qonunlar, semantik aloqalar yoki oʻzgaruvchilarning oʻxshashliklarini ifodalaydi.

Masalan, quyidagi gapda "kitob" va "oʻqituvchi" soʻzlarining oʻrtasidagi munosabat koʻrib chiqiladi: "Oʻqituvchi kitobni oʻqidi." Bu gapda "oʻqituvchi" soʻzi "oʻqidi" soʻziga bogʻliqlik ifodalaydi.

Sintaktik munosabatlar: Soʻzlar va gaplar tuzilishi boʻyicha oʻzaro aloqalarni taʼriflaydi. Bu aloqalar, soʻzlar va gaplar orqali ifodalangan soʻzlash tuzilmalari yordamida aniqlanadi.

Semantik munosabatlar: Maʼnoni tushuntirish, tahlil qilish va taʼriflashda oʻzaro aloqalarni ifodalaydi. Bu munosabatlar soʻzlar va gaplarning maʼnolari va ularning bogʻliqligi boʻyicha taʼriflanadi.

Pragmatik munosabatlar: Soʻzlar va gaplar ishlatilishi va ularga javobgarlik shakllanishi boʻyicha oʻzaro aloqalarni taʼriflaydi. Bu aloqalar soʻzlar va gaplarning maʼnolari va ularning foydalanish jarayoni orqali aniqlanadi.

Munosabatlar, tilning tuzilishi va maʼnoni tahlil qilishda juda muhimdir. Ular, avtomatik tarjima, maʼlumotlar izohi, soʻzlar va gaplarning maʼnolari bilan ishlash va boshqa axborot texnologiyalari sohasida qoʻllaniladi.

Axborot texnologiyalari: Formal grammatika va semantik to'g'ri mavzusidagi maqolalarda, ularning axborot texnologiyalari sohasidagi o'ziga xosliklari va ularning yordamida amaliyotni rivojlantirishdagi ahamiyati ko'rsatilishi mumkin. Bu texnologiyalar, avtomatik tarjima, ma'lumotlar izohi, so'zlar va gaplarning ma'nolari bilan ishlash, va tilning tuzilishi va ma'nosi bo'yicha tahlil va tasniflashda qo'llaniladi.

Axborot texnologiyalari (AT) ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash, tarqatish va tahlil qilish uchun kompyuterlardan foydalanishga asoslangan texnologiyalarni ifodalaydi. Bu texnologiyalar, turli sohalardagi muammolarni yechish va amaliyotlarni avtomatlashtirish uchun yordam beradi. Quyidagi turdagi axborot texnologiyalari mavjud:

Avtomatik tarjima sistemalari: Bu turidagi axborot texnologiyalari matnlar yoki gaplar turmushidan boshqa tillarga avtomatik tarjima qilish uchun ishlatiladi. Google Translate kabi veb-saytlar va tashqi dasturlar bu turidagi sistemalarga misol hisoblanadi.

Ma'lumotlar izohi sistemalari: Bu turidagi axborot texnologiyalari ma'lumotlar bazalarida ma'lumotlarni izohlash va qidirish uchun ishlatiladi. Misol uchun, Wikipedia, IMDb, va boshqa ma'lumotlar bazalari ma'lumotlar izohi sistemalariga misol hisoblanadi.

So'zlar va gaplar tarkibi: Bu texnologiyalar tilning so'zlar va gaplar tarkibini tahlil qilish va aniqlash uchun ishlatiladi. Bu, so'zlar tarkibidagi o'zgaruvchilarni va aloqalarini aniqlash uchun yordam beradi.

Avtoaniqlovchi sistemalar: Bu texnologiyalar ovozni matnga, matnni esa ovozga o'tkazish uchun ishlatiladi. Siri, Amazon Alexa, va Google Assistant kabi avtoaniqlovchi tizimlar bu turidagi sistemalarga misol hisoblanadi.

Mashina o'qitish (Machine Learning): Bu texnologiyalar kompyuterlarga ma'lumotlarni o'rganish, ma'qullash va qo'llab-quvvatlash uchun ishlatiladi. Bu, turli dasturlar va ilovalarni yaratishda yordam beradi.

Aniqlovchi Tarmoqlar (Neural Networks): Bu texnologiyalar, inson yurgizilgan yozma va gaplarni tahlil qilish, ma'nolarini tushuntirish, va avtomatik tarjima qilish uchun ishlatiladi.

Ma'lumotlar o'zlashtirish va Ma'lumotlar tahlili (Data Mining and Data Analytics): Bu texnologiyalar ma'lumotlar bazalarida o'zlashtirilgan ma'lumotlarni analiz qilish va foydali ma'lumotlar olish uchun ishlatiladi.

Bu turdagi axborot texnologiyalari, turli sohalardagi vazifalarni amalga oshirishda yordam beradi va axborotni saqlash, qayta ishlash, va tarqatish jarayonlarini avtomatlashtirishga imkon beradi.

Yangi yondashuvlar va yutuqlar" ifodasi odam faoliyati, sohani, yoki so'zlashni muhimi darajadagi o'zgarishlarni anglatadi. Bu, bir so'zlash sohasida yoki umuman bir sohani rivojlantirish uchun keladigan yangi ideyalar, texnologiyalar yoki yakunlanishlarni ifodalaydi.

Texnologiyalarda yangiliklar: Yangi yondashuvlar va yutuqlar texnologiyalarda muhim o'zgarishlarni ifodalaydi, masalan, suniiy intellekt, robototexnika, kiber xavfsizlik, blockchain, va boshqalar.

Ilmiy sohalarda yangiliklar: Bu ifoda ilmiy sohalarda rivojlantirilayotgan yangi ideyalar, konseptlar, va ilmiy yutuqlarni ifodalaydi, masalan, tibbiyot, ekologiya, psixologiya, va boshqalar.

Iqtisodiy sohada yangiliklar: Iqtisodiy sohada yangi iqtisodiy yondashuvlar, tijorat va savdo modellari, va investitsiya texnologiyalari to'g'risida yangiliklar ifodalaydi.

Ijtimoiy sohada yangiliklar: Ijtimoiy sohada ijtimoiy yondashuvlar, ijtimoiy tajribalar va qo'liq oshkori yutuqlar, masalan, madaniy, siyosiy, va dinamika mamlakatdagi o'zgarishlar.

Mashxur sohada yangiliklar: Bu ifoda, sport, musiqa, san'at, va boshqa mashxur sohalardagi yangi tendensiyalarni ifodalaydi.

Xulosa. Shunday qilib, formal grammatika va semantikning til tahlili va ma'noni tushuntirishda o'zaro bog'liqlikni tahlil qiladi. Formal grammatika tilning qoidalari va tuzilishini matematik va formalizm asosida ifodalaydi, semantika esa tilning ma'noni va ma'no o'zgaruvchilarini tushuntiradi. Maqolada, ularning axborot texnologiyalarida qanday ishlatilishini va ularning bir-biriga o'zaro aloqasini tushuntiriladi.

Formal grammatika va semantikning axborot texnologiyalari sohasidagi roli va foydasi ham ko'rsatiladi. Ular tilni avtomatik ravishda tahlil qilish, tarjima qilish, ma'no tanish va boshqa axborot texnologiyalari sohasidagi dasturlarni yaratishda ishlatiladi.

Bu maqola, formal grammatika va semantikning axborot texnologiyalarida qanday o'rin olishini ko'rsatadi va ularning bu sohadagi muhimligini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). "Deep Learning." MIT Press. Bu kitob chuqur o'rganish (deep learning) va suniiy neyron tarmoqlarining asosiy tushunchalarini batafsil yoritadi.
2. Russell, S., & Norvig, P. (2016). "Artificial Intelligence: A Modern Approach." Pearson. Suniiy intellektning keng qamrovli asoslarini taqdim etuvchi, sohaning eng mashhur darsliklaridan biri.

3. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
4. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
5. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
6. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107
7. "Formal Syntax and Semantics of Programming Languages: A Laboratory Based Approach" - Kenneth Slonneger va Barry L. Kurtz.
8. "Semantics with Applications: An Appetizer" - Hanne Riis Nielson va Flemming Nielson.
9. "Formal Semantics: The Essential Readings" - Paul Portner va Barbara H. Partee (Tahrirchilar).
10. "Introduction to Formal Semantics" - Henriëtte de Swart.
11. "Semantics: A Coursebook" - James R. Hurford, Brendan Heasley va Michael B. Smith.
12. Nurmatovich, T. I. (2024). Bir qatlamli va ko'p qatlamli neyron to'rlari. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 190-191.
13. Nurmatovich, T. I., & Kudratullo o'g, K. U. B. (2024). THE EVOLUTION OF AI: FROM EARLY CONCEPTS TO MODERN BREAKTHROUGHS. Лучшие интеллектуальные исследования, 20(2), 42-46.
14. Tojimatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.
15. Tojimatov, I., & Jo'rayeva, M. (2024). BOLSMAN MASHINASI VA UNING AHAMIYATI. Development and innovations in science, 3(4), 154-160.
16. Nurmatovich, T. I., & Nozimaxon, E. (2024). Chiqish qatlami vaznlarni sozlash va xatoliklarni teskari tarqalishi algoritmi. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 29-35.
17. Tojimatov, I., & Ismoiljonova, O. (2024). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O'QITISH. Академические исследования в современной науке, 3(12), 153-158.

18. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
19. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES